

DETECÇÃO E SEGMENTAÇÃO DA FERRUGEM EM CAFEIEIRO COM IMAGENS RGB OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO PRÓXIMO

CLODOALDO DE SOUZA FARIA JÚNIOR¹

MILTON HIROKAZU SHIMABUKURO²

ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI³

¹UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) – clodoaldo.souza@unesp.br

²UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) – milton.h.shimabukuro@unesp.br

³UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) – a.tommaselli@unesp.br

O café é uma *commodity* de grande importância, amplamente comercializada globalmente e crucial para as economias de muitos países tropicais. Ele tem a capacidade de impactar positiva ou negativamente a cobertura florestal, a biodiversidade e o bem-estar humano [1]. No entanto, a produção de café no Brasil enfrenta diversos desafios, sendo a ameaça representada pela ferrugem uma das mais significativas. A ferrugem é uma doença fúngica que pode causar danos devastadores às plantações de café, sendo considerada o principal problema fitossanitário da cultura cafeeira. Na América Latina, essa doença causa perdas de até 30% na eficiência de cada safra [2]. A detecção precoce e o manejo eficaz da ferrugem são essenciais para mitigar seus efeitos negativos e garantir a saúde das plantações. Portanto, a pesquisa e a implementação de tecnologias inovadoras para detecção e controle da ferrugem são de extrema importância para a sustentabilidade a longo prazo da indústria cafeeira brasileira [3]. O presente trabalho visa utilizar técnicas de sensoriamento remoto próximo para oferecer uma ferramenta para detecção e segmentação dos diferentes níveis de ferrugem no café. O conjunto de dados [4] utilizado consiste em 791 imagens foliares que exibem ácaros vermelhos visíveis e manchas indicativas da presença da ferrugem da folha do cafeeiro nos casos de infecção. Para casos saudáveis, há 769 imagens, portanto, o total de imagens é 1560. Além disso, o conjunto foi rotulado descrevendo os objetos (folhas), seu estado (saudável ou doente) e a severidade da doença com base na área foliar com manchas. Todas as imagens utilizadas foram capturadas no mesmo campo de cafeeiro, utilizando uma câmera de smartphone de 5 MP a uma distância de trabalho de 200-300mm, sem utilizar zoom. As fotos apresentam variações na iluminação, fundos (incluindo plantas e ervas daninhas no fundo) e diferentes níveis de temperatura (alta e baixa umidade). Essa diversidade garante que o conjunto de dados inclua amostras reais e representativas de cafeeiros. A área de estudo contou com uma cultura com 390 pés de café, e para cada cafeeiro, foram obtidas imagens das faces superior e posterior de folhas saudáveis e infectadas. O conjunto utilizado apresenta 4 classificações para os níveis de severidade, com as seguintes porcentagens de imagens para cada classe: nível 1 (1-5%), nível 2 (6-20%), nível 3 (21-50%) e nível 4 (>50%). Essa classificação foi baseada no método OIRSA [5]. Nos níveis mais altos de severidades, a epidemia tende a parar no hospedeiro devido à falta de matéria biológica suficiente para continuar a infestação, portanto, a detecção da doença em um estágio inicial é de suma importância para contê-la, pois ela pode se desenvolver a uma taxa diária de 0,19-0,38% [6]. O conjunto de dados apresenta desbalanceamento, com 53% para plantas saudáveis (Classe 1), 10% de imagens com o ácaro (Classe 2), e 22%, 10%, 4% e 2% para os níveis 1 a 4 (Classes 3-6), respectivamente. Com isso, foi utilizada uma técnica de aumento de dados para balanceá-las, empregando o método foi o RandAugment [7], o qual aplica transformações como identidade, contrastes, equalização, rotação, solarização, alteração de contraste, brilho, nitidez, cisalhamento-x, cisalhamento-y, tradução-x, tradução-y. Esse método é indicado para trabalhar com dados em que o comportamento espectral não é de suma importância. O modelo treinado consiste em uma YOLOv8n [8], treinada no Google Colab utilizando uma placa de vídeo NVIDIA A100 de 40GB de GPU, com um tempo de treinamento de 5 minutos, totalizando 26 épocas. O modelo selecionado foi o da época 16, uma vez que o treinamento utilizou um Early Stopping de 10 épocas, que finalizou automaticamente o processo quando o modelo não apresentou mais redução na função de perda (loss), reduzindo assim a possibilidade de overfitting. Além disso, a partir de análises empíricas, utilizou-se o otimizador Stochastic Gradient Descent (SGD) [9] com uma taxa de aprendizado de 0,01 e Momentum [10] de 0,9. Quanto aos resultados, pode-se observar na Tabela 1 que o modelo foi bem ajustado, mesmo para o caso da Ferrugem de nível 4 (Classe 6), que apresentava somente 16 instâncias. Além disso, na Figura 1(a), observa-se a curva de treinamento do modelo, que foi estável e tendeu para convergência rapidamente. Analisando a Figura 1(b), é possível visualizar que a classe “fundo” foi a mais prejudicada, devido à falta de dados. Observa-se também que a Classe 6 foi a que apresentou pior qualidade nos resultados, sendo muito confundida com a Ferrugem de nível 3 e Fundo, Classe 5 e 7, respectivamente, devido ao baixo

número de imagens disponíveis. No entanto, mesmo com técnicas de aumento de dados, ainda não foi possível obter um desempenho equiparável às outras classes que apresentaram mais de 90% de acerto. Quanto às métricas de treinamento, observa-se uma Precision e Recall de 98,13% e 97,76%, respectivamente. Na Figura 1(c), são apresentados exemplos do resultado a partir da Precision dos dados de teste, que não foram utilizados para treinamento ou validação, fornecendo condições reais de aplicação. Um aspecto importante é que, para realizar a predição, foi utilizado um valor mínimo de confiança de 0,5 e de IoU (*Intersection over Union*) de 0,9, retornando apenas as medições em que o modelo tem maior certeza e que possuem alto nível de interseção. Com isso, o presente trabalho apresenta um método para detecção e segmentação de folhas de café doentes. Ao segmentar as folhas, é possível monitorar a saúde de cada folha individualmente e, se desejado, calcular o índice de área foliar. Esse cálculo é essencial para validar a biomassa, o crescimento e o monitoramento de estresse hídrico e nutricional, entre outros fatores. Dessa forma, os agricultores podem identificar padrões de crescimento e detectar anomalias que possam indicar a presença de doenças, como a ferrugem. Além disso, o método proposto tem suas principais contribuições nos levantamentos de sensoriamento remoto próximo, fornecendo uma avaliação abrangente da saúde do cafeeiro e orientando estratégias de manejo de doenças.

Figura 1 – Resultados obtidos para treinamento, validação e teste (a) Métricas obtidas durante a etapa de validação do modelo (b) Matriz de confusão obtida no treinamento do modelo (c) Predição com base nos dados de teste utilizando uma confiança mínima de 0,5 e IoU superior a 0,9.

Fonte: Autores (2024).

Tabela 1 – Métricas obtidas para cada classe durante o treinamento.

Classe	N. de instâncias	Box Precision	R	mAP50	mAP50-95
Tudo	911	0,981	0,978	0,993	0,851
Saudável	478	0,992	0,993	0,995	0,861
Ácaro	88	0,997	0,961	0,986	0,837
Ferrugem Nível 1	204	0,981	0,988	0,994	0,872
Ferrugem Nível 2	92	0,989	0,955	0,994	0,873
Ferrugem Nível 3	33	0,997	0,970	0,994	0,847
Ferrugem Nível 4	16	0,953	1	0,995	0,814

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Deep Learning; Ferrugem; Cafeeiro; YOLOv8n; Sensoriamento Remoto Próximo.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) [Número do processo: 21/06029-7] e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) [Número do processo: 8888.821780/2023-00]. Agradecem também à empresa Inspectral Soluções Inovadoras em Tecnologia da Informação Espacial LTDA pelos recursos disponibilizados para a execução do trabalho.

Referências

- [1] HUNT, David A., TABOR, Karyn, HEWSON, Jennifer H., WOOD, Margot A., REYMONDIN, Louis, KOENIG, Kellee, SCHMITT-HARSH, Mikaela and FOLLETT, Forrest. Review of Remote Sensing Methods to Map Coffee Production Systems. **Remote Sensing [online]**. v. 12, n. 12. 2020. DOI 10.3390/rs12122041. Available from: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/12/2041>.
- [2] VELÁSQUEZ, David, SÁNCHEZ, Alejandro, SARMIENTO, Sebastian, TORO, Mauricio, MAIZA, Mikel and SIERRA, Basilio. A Method for Detecting Coffee Leaf Rust through Wireless Sensor Networks, Remote Sensing, and Deep Learning: Case Study of the Caturra Variety in Colombia. **Applied Sciences [online]**. v. 10, n. 2. 2020. DOI 10.3390/app10020697. Available from: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/2/697>.
- [3] BARRETO DA SILVA, Marcelo, SCORTEGAGNA, Pamela, DALLA PRIA, Maristella and PARTELLI, Fábio Luiz. Behavior of rust in new and old inner leaves in Conilon coffee. **Peer Review**. v. 5, n. 26, p. 537–546. 2023. DOI 10.53660/1569.prw3205.
- [4] PARRAGA-ALAVA, Jorge, CUSME, Kevin, LOOR, Angélica and SANTANDER, Esneider. RoCoLe: A robusta coffee leaf images dataset for evaluation of machine learning based methods in plant diseases recognition. **Data in Brief**. v. 25, p. 104414. 2019. DOI <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104414>.
- [5] VIRGINIO, E. and ASTORGA, C. **Prevención y control de la roya del café. Manual de buenas prácticas para técnicos y facilitadores. Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)**. 2015.
- [6] RIVILLAS, CA, SERNA, CA, GAITAN, AL, and OTHERS. *La roya del cafeto en Colombia: Impacto manejo y costos del control*. 2011.
- [7] CUBUK, Ekin D., ZOPH, Barret, SHLENS, Jonathon and LE, Quoc V. *RandAugment: Practical automated data augmentation with a reduced search space*. 2019.
- [8] JOCHER, Glenn, CHAURASIA, Ayush and QIU, Jing. *Ultralytics YOLOv8 [online]*. 8.0.0. 2023. Available from: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [9] RUDER, Sebastian. An overview of gradient descent optimization algorithms. **arXiv preprint arXiv:1609.04747**. 2016.
- [10] SUTSKEVER, Ilya, MARTENS, James, DAHL, George and HINTON, Geoffrey. On the importance of initialization and momentum in deep learning. In: **International conference on machine learning**. PMLR, 2013. p. 1139–1147.